

INSTITUTO SUPERIOR DE PSICANÁLISE A VIA

FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE CLÍNICA

JOÃO PAULO FERREIRA

NARCISISMO NA CONTEMPORANEIDADE: O OUTRO COMO ESPELHO

**BARÃO DE COCAIS
2023**

NARCISISMO NA CONTEMPORANEIDADE: O OUTRO COMO ESPELHO

João Paulo Ferreira¹

Resumo – O presente artigo tem por objetivo abordar a problemática do sujeito com seu narcisismo no meio contemporâneo, haja vista que, é fator recorrente e muito presente na clínica o mal-estar oriundo das questões narcísicas. Pretendo realizar, aqui, uma introdução ao pensamento Freudiano sobre o narcisismo e, a partir dele, analisar como se realiza a constituição da imagem do sujeito e quais as problemáticas envolvidas nessa estruturação. Para contextualização, irei utilizar dois quadros muito presentes e recorrentes na contemporaneidade: a dependência emocional e o comportamento aut centrado - narcisista. Pretendo, assim, aproximar-me daquilo que há de mais impactante nas novas formas de subjetivação: questões narcísicas-identitárias. Levando em consideração que, o sujeito contemporâneo é marcado pela ausência ou fragilidade nos processos de representação, pelo empobrecimento fantasmático, pela instabilidade e insegurança da constituição psíquica, pela relação peculiar com o tempo e o corpo, pela dúvida identitária e pela vulnerabilidade na ligação com o outro.

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise. Narcisismo. Narcisismo na contemporaneidade. Narcisista.

¹ discrepancia.ltda@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O narcisismo, um conceito que tem raízes na psicanálise de Sigmund Freud, tem se tornado uma preocupação cada vez mais evidente na sociedade moderna. Esta preocupação não é apenas de natureza clínica, mas também sociocultural, dada a sua influência abrangente e aparentemente crescente.

O objetivo deste trabalho é investigar a relação entre o narcisismo e a sociedade contemporânea, utilizando uma perspectiva psicanalítica como base analítica.

Nos últimos anos, o termo "narcisismo" tem se tornado parte do discurso público frequentemente associado a comportamentos de autopromoção, busca incessante por validação e uma preocupação excessiva com a autoimagem. Redes sociais, publicidade, a cultura do espetáculo como palco ao culto da estetização, entre outros, são apenas algumas das áreas em que o narcisismo parece ter encontrado terreno fértil para prosperar. No entanto, compreender o narcisismo não é uma tarefa simples, e é aqui que a psicanálise oferece um arcabouço teórico valioso para a análise e a interpretação desses fenômenos complexos que permeiam a contemporaneidade.

Este trabalho se propõe a explorar a dinâmica do narcisismo na sociedade pós-moderna, examinando como os conceitos e as teorias psicanalíticas podem lançar luz sobre esse fenômeno contemporâneo. Vamos considerar como as transformações sociais, culturais e tecnológicas influenciam o narcisismo, e como o narcisismo, por sua vez, molda a maneira como o indivíduo se relaciona consigo mesmo e com os outros.

No decorrer desta pesquisa, esperamos lançar luz sobre um tema de grande relevância na sociedade contemporânea e contribuir para uma compreensão mais profunda das complexas interações entre o narcisismo e a pós-modernidade. Esta análise tem a intenção de promover uma reflexão crítica sobre as questões que cercam o narcisismo na sociedade atual e suas implicações para a psicanálise, a psicologia e a sociedade como um todo.

A síntese supracitada nos direciona a uma melhor compreensão sobre o narcisismo e qual a sua ligação com a teoria psicanalítica. Esta que o tem como cerne na constituição e desenvolvimento do sujeito, nos possibilitando, assim, uma visão

mais abrangente em relação à formação do eu e como este interage socialmente a partir dessa construção imagética.

Gostaria, também, de esclarecer e desfazer um pequeno equívoco muito recorrente e encontrado na sociedade em relação ao termo narcisismo. O conceito, após sua inauguração no campo psicológico e social, tem sido banalizado e, comumente, utilizado como termo pejorativo – narcisista –, depreciando qualquer comportamento que esteja atrelado à autoimagem.

Ora, nada mais paradoxal que isso, afinal, todos nós temos uma relação intrínseca com nossas próprias imagens. Todavia, existem fatores determinantes para que essa relação se torne patológica, transformando-se em um comportamento narcisista. São eles: autocentramento exacerbado, a negação total e a agressividade frente à divergência de opiniões, comportamento autoritário e falta de empatia. Percebam que existem discrepâncias entre o narcisismo estrutural (fundamental) e o patológico (narcisista). O primeiro faz parte da constituição do EU e é necessário a qualquer um de nós para podermos construir nossas imagens e autoestima, enquanto o segundo está atrelado a um comportamento totalmente excêntrico e antissocial, tendo como cerne a superestimação da própria imagem.

Sem mais delongas, nos adentraremos e iremos recorrer, agora, aos textos freudianos e aos pós-freudianos, entre outros, para apreender como se engendra a constituição do sujeito e, também, como se apresentam as dinâmicas deste com sua própria imagem enquanto esta ainda se encontra por construir-se.

2 DESENVOLVIMENTO

É necessário, antes, que façamos uma digressão a fim de explicar a origem do termo narcisismo e porque o conceito remete à promoção e fixação da autoimagem. Se faz essencial, portanto, que conheçamos suas raízes e sua evolução até o estado atual que o define como paradigma dentro de teorias que abordam a constituição e desenvolvimento humano. Pretendo, assim, realizar uma explanação bem sucinta acerca do conceito, objetivando, apenas, alçar o que há de mais importante nele.

O termo narcisismo é proveniente do mito grego de Narciso, o belo jovem que:

[...] ao inclinar-se, exausto, sobre a margem verdejante para saciar a sua sede, ele se apaixonou pelo próprio reflexo. No início, Narciso tentou abraçar e beijar o jovem que via diante de si, mas aos poucos, deu-se conta de que era ele mesmo, e permaneceu horas a fio extasiado, contemplando a própria imagem. Como poderia ele suportar o fato de possuir e não possuir ao mesmo tempo? A dor o consumia, mas ele se regozijava em seu tormento, sabendo pelo menos que o seu outro lhe seria sempre fiel, não importa o que acontecesse. No entanto, tomado de dor e angústia por não conseguir possuir a imagem à sua frente, ele cravara uma adaga no peito, a fim de extinguir o sofrimento que o consumia. Seu sangue encharcou a terra, e ali nasceu o narciso branco, com sua corola vermelha. (GRAVES, 2021, p.430)

Freud, em seu texto sobre o narcisismo, concebe três estágios importantes na construção e estruturação do EU e da sua imagem que, futuramente, terá grande influência na forma como o sujeito interage com outrem em suas dinâmicas sociais. É de suma importância que possamos adentrar e conhecer mais afundo esses estágios. São eles: autoerotismo, narcisismo primário e narcisismo secundário.

O primeiro estágio, o autoerotismo, “[...] designa um comportamento sexual de tipo infantil, em virtude do qual o sujeito encontra prazer unicamente com seu próprio corpo, sem recorrer a qualquer objeto externo.” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 46). O autoerotismo está situado na possibilidade de encontrar o prazer em zonas erógenas, como no ato de sugar do bebê que, emaranhado ainda nas fases psicosexuais de desenvolvimento, encontra prazer via sucção – existem mais fases relacionadas ao autoerotismo e ao narcisismo primário que possibilitam tal satisfação ao bebê. “[...] compreende três fases do desenvolvimento psicosexual: a fase oral, a fase anal e a fase fálica.” (FREUD, 2010, p. 108-109) – satisfazendo, assim, não somente suas necessidades sexuais, como, também, biológicas.

Segundo Freud (2010, p. 32): “Os instintos sexuais apoiam-se de início na satisfação dos instintos do EU, apenas mais tarde tornam-se independentes deles.” Aqui, podemos apreender as primeiras interações do bebê com o ambiente, em que, o infante, em posse de toda sua onipotência, carrega consigo a ilusão de autossuficiência e exibe todo seu poder, enquanto figura principal e cerne do meio familiar. O bebê, recorre, inicialmente, ao próprio corpo, como por exemplo, a boca, para satisfazer suas pulsões sexuais e encontrar satisfação. Tem, primordialmente, como objeto provedor de satisfação oral o peito da mãe e, posteriormente, apoia-se em representações que possam oferecer resultado semelhante, caso aquele encontre-se ausente: bico, dedo, mamadeira. Esse estágio e suas fases, assim como os posteriores, tem grande impacto na formação e estruturação do sujeito, haja vista

que, incide diretamente no modo como este constituirá suas relações para com o outro e o mundo à sua volta.

O segundo estágio, o narcisismo primário, “[...]diria respeito à criança e à escolha que ela faz de sua própria pessoa como objeto de amor, numa etapa precedente à plena capacidade de se voltar para objetos externos. (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 531). Aqui, faz-se presente, ainda, o corpo como modo de satisfação plena. No entanto, nesse estágio, o bebê sente os objetos externos como parte de si, “[...] do ponto de vista da observação objetiva, o bebê está em interação com a mãe, enquanto do ponto de vista desse bebê, a mãe não é mais do que um prolongamento dele [...] nessas condições tudo é uma posse exclusiva dele.” (ZIMERMAN, 1999, p. 79). Mãe e bebê encontram-se em estado de simbiose, fase precedente ao processo de separação e diferenciação – reconhecimento da existência do eu e do outro. Nesse processo fusional, há aspectos de grande relevância que devem ser observados para que a resolução da separação seja funcional e proporcione ao bebê meios para lidar com a realidade que o cerca, pois, “[...] quanto melhor a qualidade do encontro – relação mãe-bebê – mais fácil é a separação; quanto pior a qualidade do encontro, maior a tendência de colagem ao outro.” (ROUSSILLON, 2023, p.107)

Nos excertos supracitados, fica claro o quão importante se faz essa função fusional e como é importante que, a dissolução desta se realize de modo suficientemente bom, fornecendo ao infante a autonomia para interagir com o meio que o cerca, sem mais estar atado a um estado de heteronomia total. Podemos compreender o suficientemente bom como a dinâmica equilibrada e funcional entre mãe e bebê – solicitude em atender as necessidades básicas e fundamentais da criança, ofertando-lhe o amparo de que necessita para lidar com as experiências do momento presente –, onde este encontra suporte para lidar com os fragmentos da realidade que chega até ele, sendo aquela, ao mesmo tempo, campo para novas experiências e refúgio em momento de encontros e desencontros com o real.

Segundo Roussillon:

“Os bebês se colam às suas mães porque o sistema de comunicação que se estabeleceu entre os dois não foi concatenado de forma suficientemente boa, restando-lhe apenas a possibilidade de se colarem ao objeto para não caírem em desamparo extremo. Separar-se, diferenciar-se, certo! Mas antes é preciso encontrar-se e, talvez, compreender que, quando o encontro ocorre suficientemente bem, a diferenciação e a separação também são bem-sucedidas. (ROUSSILLON, 2023, p. 107)

Podemos apreender que, essa dinâmica instituída entre mãe e bebê, nesse estágio do narcisismo, pode engendrar um comportamento funcional, caso se realize de modo suficientemente bom, como, também, pode resultar em comportamentos disfuncionais – patológicos: a dependência emocional, ou superestimação da própria imagem, comportamento autocentrado (narcisista).

A dependência emocional se dá pela falha nessa dinâmica, onde o bebê, frustrado por não ter saciado suas demandas – biológicas, psíquicas e afetivas –, sente-se desamparado frente à realidade que o cerca. Desse modo, o ambiente e suas falhas fomentam nele a dor e o sofrimento, pois, encontra-se diante do sentimento de abandono e/ou rejeição. Aqui, podemos compreender melhor de onde e como surge a dependência emocional dos sujeitos em relação às outras pessoas. Esse comportamento, nada mais é que uma repetição, uma busca, o desejo de ser notado, reconhecido e aceito pelo outro, a fim de reparar e elaborar o trauma infantil da rejeição, ou abandono, sentidos na tenra idade – busca por integração. O Sujeito, inconscientemente, tenta colar-se a novos objetos, pessoas, e, fará tudo que for necessário e estiver ao seu alcance, até mesmo esvaziar-se até se esgotar, atendendo necessidades e expectativas de outrem, objetivando receber aquilo que lhe foi negado, ou privado, durante esse processo. Perceba que, dentro do contexto, acima citado, o sujeito carrega consigo estigmas, feridas narcísicas-identitárias em que, qualquer relação é tomada por ele como uma nova oportunidade de amalgamar-se a outrem, confundindo a si próprio com o outro e seu discurso. Existe aí um duplo, uma mescla; o Eu na tentativa de encontrar-se no outro acaba se perdendo por não saber diferenciar-se deste. Discursos, imagens e desejos se misturam, faz-se ausente a circunscrição da subjetividade.

O comportamento autocentrado (narcisista) é diametralmente oposto e se constitui não pela falta, mas sim pelos excessos. A mãe, na tentativa de atender todas as necessidades do bebê, sempre de pronto e imediato, pois deseja ser uma boa progenitora, fomenta e fortalece o sentimento de onipotência do infante, não delimitando um espaço para que este possa viver novas experiências e interagir com o ambiente. Tenta protegê-lo da realidade, todavia, é uma superproteção que o acaba prejudicando em suas relações futuras, haja vista que, ele terá dificuldades em se relacionar com as pessoas, porque carrega em sua constituição comportamentos autocentrados e reivindica, ininterruptamente, notoriedade para seu EU e imagem.

Acredita ser o centro de tudo e que todos estão ali a seu dispor – como foi um dia fomentado pelos comportamentos da mãe e/ou representantes simbólicos.

Assim, como o dependente emocional, o sujeito narcisista, também, necessita do outro, desse olhar especular, para enriquecê-lo. Todavia, na contramão daquele, não se cola, apenas mantém o objeto o mais perto possível, como se fosse um adorno a atribuir características e elevá-lo no mais alto grau possível, através de seus elogios, da subserviência, da prontidão a abdicar-se de si e seus desejos para atendê-lo. É uma relação de si-para-si, em que não há espaço para o outro, tampouco para discursos e opiniões divergentes. A superestimação da imagem, a megalomania, a falta de empatia, a negação frente à divergência, à variedade de pensamentos e visões, denotam um narcisismo patológico.

O terceiro estágio, o narcisismo secundário, é fase em que a criança começa a perceber o outro e o mundo, não mais como extensões de si própria. Revela-se nesse momento um outro e, é através dessa descoberta e a partir desse ponto que se faz possível a constituição do EU. Inicia-se a separação e a diferenciação, enseja-se a construção do sujeito. Segundo Lacan (1998, p. 101): “[...] esse momento em que se conclui o estágio do espelho inaugura, pela identificação com a imago do semelhante e pelo drama do ciúme primordial, a dialética que desde então liga o EU a situações socialmente elaboradas.” Podemos definir esse momento como:

[...] a fase desenvolvimento emocional, na qual o indivíduo começa a se relacionar com o mundo externo e com outras pessoas. Nesta fase, o indivíduo busca a satisfação de seus desejos e necessidades através de outras pessoas e objetos. O narcisismo secundário é considerado como uma forma mais madura de narcisismo, na qual o sujeito é capaz de se relacionar de forma mais saudável com o mundo externo.” (ABRAHÃO, 2023)

Dá-se início, aqui, a dinâmica libidinal – “[...] libido: energia psíquica dos impulsos sexuais que encontram seu regime em termos de desejo, de aspirações amorosas, de catexias objetais.” (SOUSA, 2023) –, ora é direcionada para os objetos externos, ora retorna para o EU, perscrutando por satisfação. É um movimento circulatório que tem como fim o gozo. Por ser quantitativa, essa energia é constantemente subtraída do EU a partir do momento em que este faz seus investimentos em objetos externos. Segundo Freud, “[...] ele empobrece em favor desses investimentos e, novamente se enriquece mediante as satisfações ligadas a objetos [...]” (FREUD, 2010, p. 48)

Essa dinâmica é a possibilidade pela qual o sujeito pode regozijar-se, parcialmente, frente às regras culturais que o cercam e, exigem dele, o sacrifício de partes dessas satisfações que não se coadunam com os parâmetros de sociabilidade. Este é o momento em que, imerso e diretamente intrincado com a realidade que há em seu entorno, começa a moldar-se o ideal do Eu – termo utilizado para designar determinado estado em que o EU se encontra estruturado segundo às exigências ambientais, culturais e sociais, objetivando sua inserção social.

Faz-se necessário, ainda, a introdução de quatro termos da teoria freudiana, para que possamos dar prosseguimento e, assim, construir um pensamento mais elaborado sobre o sujeito e sua relação com a própria imagem. São eles: EU ideal, ideal do EU, Édipo e Complexo de castração.

O EU ideal é aquilo que eu quero ser, que eu desejo, que eu amo, minha essência – é o que nós idealizamos acerca da nossa pessoa. Pressupõe perfeição, valorização ao que caracteriza alguém como um ser ilibado – decente –, irreparável, sempre de natureza modelar. É aquilo que eu idealizo sobre algo que outrora já fui, que necessito para ter plena satisfação comigo mesmo. É a constante busca para reaver meu narcisismo primário, onde eu pensava ser o centro de tudo e, tudo era parte de mim.

O ideal do EU (base do superego) – é influenciado por valores culturais, morais, críticos e religiosos. É quem realmente somos, é o que projetamos, é representado por nosso comportamento em sociedade. Seria um resultante das identificações com os pais, com os seus substitutos e com os ideais coletivo. Superego: É a parte moral da psique e representa os valores da sociedade. O superego divide-se em dois subsistemas: o Ideal do EU, que dita o bem a ser procurado; e a consciência moral, que determina o mal a ser evitado. Outro aspecto fundamental é que, tanto o EU ideal, quanto o ideal do EU, alternam-se na construção do indivíduo. Os dois, na verdade, construirão a imagem do ser. Em outras palavras, à imagem do EU ideal e do ideal do EU, somos construídos. Importante lembrar que o ideal do EU, segundo Freud (1914, p. 40): “[...] é produto do que chama de recalque, que nada mais é que um mecanismo mental de defesa contra ideias que sejam incompatíveis com o eu, o eu que se pretende ser, sem as amarras do narcisismo dos pais.”

O Édipo e o complexo de castração circunscrevem o corte sofrido na relação do sujeito com a sexualidade, com sua satisfação primeira, de cunho autoerótico, em que todos os objetos lhe servem ao prazer – o ser de gozo da infância. Os complexos

descritos por Freud, aludem ao início de uma identificação que direcionam o sujeito a amar outra pessoa fora do seu núcleo parental pelas vias da identificação e transferência afetiva. Faz-se presente, aqui, o sujeito cifrado – simbolicamente –, o EU que carrega em si, outros, que o constituíram e, busca em suas novas relações, representações daqueles e a possibilidade de incorporação de novos fragmentos a partir das experiências proveniente dessas relações. É através da alteridade que se faz presente a efetiva constituição e diferenciação do sujeito. O outro é a confirmação mais plausível para o sujeito e sua singularidade. Todavia, para que essa relação seja saudável e não se torne patológica, é necessário, antes, que o desenvolvimento do sujeito tenha sido suficientemente bom e funcional. Se existem várias falhas – ambientais e sociais – nesse desenvolvimento, ele tende à repetição de determinados comportamentos em suas relações futuras, como por exemplo, a dependência emocional, que nada mais é que um movimento inconsciente em busca de elaboração.

Agora, iremos explorar a contemporaneidade a fim de analisar as relações que permeiam a atualidade e como elas estão sendo construídas. Utilizaremos do arcabouço teórico da psicanálise e, também, buscaremos auxílio em outras obras literárias, para construirmos um pensamento mais abrangente e rico.

Segundo Debord (1997), vivemos em uma “sociedade do espetáculo”, em que a mercadoria e a aparência tornaram-se mais valorizadas no contexto das relações sociais, tornando-se uma forma de relação social onde o ter e o aparentar ser – simulacro – superam momentaneamente o viver, objetificando e artificializando as experiências, que deixam de ser vividas em sua essência e em seus sentidos simbólicos – há aqui uma falta de sentido própria do sujeito, um olhar subjetivo, uma vez que, o sentido é regido pelos discursos da sociedade. A imagem que o indivíduo tenta transmitir de si mesmo, ou do modo de vida que vive, ultrapassa a realidade tornando-a uma fantasia idealizada, uma representação, uma nova realidade ficcional, ou seja, uma realidade construída por ficções. O espetáculo não é apenas um conjunto de imagens postadas ou compartilhadas nas plataformas de mídias sociais, ele está inserido no contexto das relações sociais contemporâneas, mediando as relações entre as pessoas por imagens, narrativas e enquadramentos. Debord (1997) também nos diz o seguinte sobre o espetáculo que permeia a sociedade contemporânea:

E sem dúvida o nosso tempo... prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser... Ele considera que a ilusão é sagrada, e a verdade é profana. E mais: a seus olhos o sagrado aumenta à medida que a verdade decresce e a ilusão cresce, a tal ponto que, para ele, o cúmulo da ilusão fica sendo o cúmulo do sagrado.” (DEBORD, 1997, p. 13)

E esse espetáculo, essa atuação social, contribui para a criação da realidade coletiva nos dias atuais. Enfim, a sociedade do espetáculo não é outra coisa senão uma objetificação e supressão das potencialidades do sujeito, uma vez que o discurso do outro o subjuga. O sujeito acredita veementemente que é necessário ter para ser, apega-se à ilusão de Narciso que, ao ver o próprio reflexo na água, acreditar ser o real que tanto almejava, todavia, quando o sujeito se olha no espelho enxerga apenas uma fumaça, o percebe todo embaçado, se sente desfigurado, pois o reflexo não converge para o discurso de outrem, o fazendo afogar em si próprio e no sentimento de insuficiência perante a realidade. É uma necessidade patológica do olhar especular para confirmação e validação de seu EU.

Essa estrutura que apresenta falhas na constituição do sujeito estaria ligado diretamente ao estágio do narcisismo primário, momento em que há colagem (simbiose) para com o outro – mãe ou representante simbólico. Provavelmente, o encontro não foi suficientemente bom – seja pela falta ou pelos excessos –, engendrando, assim, dificuldades na separação e diferenciação, o que suscita, por parte do sujeito, várias repetições, no intento de elaboração da situação traumática. Ele não reconhece a si mesmo porque outrora não o reconheceram como um outro, invalidando, assim, seu discurso e a construção de seu EU.

Na obra literária “O Espelho”, de Machado de Assis (2020), nos deparamos com um estado semelhante, em que seu personagem Jacobina, ao ser deixado sozinho na casa de seus parentes, frente a uma situação que os obrigaram a sair às pressas, não reconhece mais a si próprio ao olhar-se no espelho, pois falta-lhe o olhar especular e o discurso daqueles que validam e confirmam sua identidade:

[...] e levantei o braço com gesto de mau humor, e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro; o gesto lá estava, mas disperso, esgarçado, mutilado... De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho; a imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos... [...] (ASSIS, 2020, p. 64-65)

O que Jacobina sentiu ao se deparar com o reflexo difuso e embaçado é o que os sujeitos da contemporaneidade também sentem em relação ao discurso dos outros

sobre suas imagens – sentem-se castrados, insuficientes, confusos em relação às suas identidades. Carregam consigo feridas narcísicas provenientes da relação traumática, em que a separação não foi bem-sucedida e o outro continua como prolongamento de si. Para eles, o EU é o outro, e a separação é muito dolorosa e difícil de aceitar, pois provoca o desamparo e, por isso se colam a outrem em suas relações. É o medo da rejeição e do abandono, como outrora vivenciaram, desse modo, agem como masoquistas – são extremamente passivos –, atendendo grande parte das necessidades e expectativas dos outros e, subjugando as próprias em favor destes. Aceitam a dor e sofrimento de não saber quem são, para ser e agir do modo como os outros desejam, buscando alcançar o mínimo de reconhecimento e atenção. Ora, não teria como ser diferente se tratando de uma repetição. O sujeito transfere para o outro, sentimentos, pensamentos e comportamentos primordialmente vivenciados em relação a pessoas significativas de seu meio, durante a infância. A transferência, é o palco privilegiado onde são reencenadas as repetições, promove o encontro entre o passado do sujeito e o presente, com suas semelhanças e diferenças.

O ideal do EU, como construção socialmente aceitável, está cada vez mais rigoroso, afinal, além dos pais como partícipes dessa estruturação, existe, também, o meio social e, conseqüentemente, suas ramificações. Por exemplo, o sistema socioeconômico vigente, o capitalismo, que tem grande influência nessa estruturação, pois designa paradigmas ao sujeito. Faz da sociedade um espetáculo de performance e estetização, em que o sujeito fragmentado em sua constituição e com o Eu ideal relativamente debilitado pelas falhas ambientais, sente-se deslocado e desamparado, pois está tomado pela radicalidade de uma realidade imagética, onde, aqueles que não conseguem performar ou se estetizar, sentem-se insuficientes e serão estigmatizados. O Sujeito é castrado por não se enquadrar nos novos paradigmas impostos pela sociedade – obtém muito pouco ou quase nada de satisfação, fomentando mais ainda a distância entre ele e a realidade em seu entorno. Por isso a compulsão à repetição é tão presente em nossa sociedade, afinal, trata-se de uma tentativa objetiva de preencher o vazio subjetivo que o consome constantemente.

Segundo Birman (2021):

Na exterioridade, se encontraria o mundo das coisas e dos objetos, que marcaria o esvaziamento do sujeito. Enquanto espírito, catalisador e

agenciador do mundo das representações, o sujeito apenas poderia ser dentro-de-si e na interioridade.’ (BIRMAN, 2021, p. 174)

Freud nos fala sobre o mundo interno, onde o sujeito, através de representações simbólicas de objetos reais – oriundas de suas vivências e experiências –, por meio do sistema de introjeção, fundamenta seu EU e, posteriormente se utiliza desse espaço para a circunscrição de sua subjetividade. Este espaço concerne à identidade. O que observamos na sociedade contemporânea é o sujeito vazio, fragmentado, despedaçado, buscando a todo momento, no exterior, por meio da estetização da imagem ou da ação desenfreada, fragmentos que possam preenchê-lo. Esse vazio nada mais é que a representação do excesso de castração experienciado por ele. Sabemos que a castração é condição essencial para emergência da alteridade, contudo, quando exacerbada, impele o sujeito ao estado patológico da dependência emocional. Segundo Roussillon (2023):

[...] nas patologias do narcisismo – em geral, patologias identitárias, aquelas que ameaçam o sentimento de identidade do sujeito, logo, todas as patologias narcísico-identitárias – déficits significativos nesse primeiro sistema de comunicação que se produz ao longo dos anos – falta de reconhecimento e desamparo ambiental. (ROUSSILLON, 2023, p. 99)

Percebemos, na sociedade atual, devido ao avanço tecnológico, uma constante busca por reconhecimento nas redes sociais, esse quadro se apresenta através das inúmeras relações virtuais que suprem, momentaneamente, a lacuna existencial presente no sujeito. Por meio de várias postagens, geralmente fotos, ele recebe comentários, curtidas, fomentando, assim, seu sentimento de pertencimento e reconhecimento. Assim, como Narciso que, ao se olhar no reflexo entra em êxtase, o sujeito contemporâneo também o faz, ao se deparar com sua imagem nas redes sociais, onde o olhar do outro valida quem ele é e surte efeito semelhante. Porém, quando o resultado alcançado difere do esperado, ele entra em colapso afetivo e sente-se desamparado frente à realidade. O sujeito, da atualidade, ao olhar e às palavras do outro, tenta construir sua imagem, marcado pelos adjetivos, passa a ficar idêntico ao discurso a ele direcionado por aquele, podendo ou não se safar. Ele se depara com a fragilidade, a finitude e a mortalidade, precisa criar artifícios para o preenchimento dessas marcas deixadas pelo desamparo psíquico.

Desamparado, busca meios de simbolizar o não-dito, através de objetos e a partir de um horizonte passível de satisfação. Modo de remanejar a tensão existente

(desprazer), através de um contra-investimento (prazer), a fim de diminuí-la e dissolver seu sofrimento. Externaliza, projeta seu vazio para a dimensão do real e aloca a satisfação na estetização de sua imagem e/ou no campo da ação, onde encontra deleite, não importando a efemeridade deste. Aqui ele transforma a angústia do vazio em angústia do desejo, onde o encontro com o objeto provê prazer e um efêmero sentimento de reconhecimento e integração.

Outro dado muito recorrente em nossa sociedade é a crescente procura por cirurgias estéticas, um modo de autopromoção da imagem e, ao mesmo tempo, um modo de enquadrar-se nos parâmetros impostos pelo paradigma social. Narciso, encontrou imperfeições em sua imagem e, deve retirá-las, para que possa aceitar-se e ser aceito pelo outro. Existe, aqui, uma ferida narcísica, um conflito do EU com a própria imagem: perante os padrões sociais de imagem, ele renega o reflexo que lhe aparece. Segundo Roussillon (2023):

Estão envolvidos na relação do sujeito consigo mesmo: a imagem de si, a representação que ele faz de si e a estima por si mesmo; ou, ao contrário, na forma como se desqualifica, passa ao largo de si mesmo, protege-se contra suas próprias emoções, vivências e afetos. Se alguém se protege contra suas próprias emoções, experiências e afetos, talvez seja efetivamente porque corre o risco de encontrar em si mesmo não só pontos de sofrimento, mas também pontos enigmáticos. [...] (ROUSSILLON, 2023, p. 44)

Nos parágrafos anteriores, tratamos de um quadro muito comum na atualidade: a dependência emocional. Agora, trataremos, sucintamente, de seu inverso, o comportamento autocentrado (narcisista). Podemos dizer que esse tipo de patologia, assim como a anteriormente citada, está ligada diretamente ao narcisismo primário, mas se fundamenta não pelas faltas, e sim pelos excessos. O sujeito que se comporta dessa maneira, exigiu muito de sua mãe – ou representante simbólico –, a tomando como parte dele e não oferecendo muito espaço para ela respirar os ares de suas experiências subjetivas. Esta, tornou aquele o centro de sua vida, criando um movimento simbiótico em que está presente a superproteção, a superestimação, a retroalimentação de seu sentimento de onipotência e a prontidão como fundamento da relação. Todos esses fatores terão grande impacto na realidade desse sujeito, afinal, não haverá espaço para pensar a alteridade, tampouco receber o outro com suas particularidades e divergências em um cenário futuro. Afinal, assim como outrora experienciou com a mãe – ou substituto simbólico –, tende a sufocar o outro em suas relações, pois o imperativo é ser-para-si, não deixando um caminho acessível à

singularidade de outrem – a não ser que este acabe convergindo para o mesmo ponto que o sujeito e satisfazendo suas necessidades e expectativas, como já experimentara quando infante. Ele enxerga o outro apenas como objeto para satisfação e engrandecimento do seu EU, gozando a partir desse olhar especular – aqui, Narciso utiliza o outro como espelho, se o reflexo lhe é agradável, expõe suas qualidades, ele busca mantê-lo por perto, todavia, se o que se reflete são falhas, logo é rechaçado. É notório que os excessos, assim como as faltas, geram no sujeito um comportamento totalmente autocentrado; ou descentrado, como citado no caso do dependente emocional. Segundo Freud (2010, p. 34): “[...] parece bem claro que o narcisismo de uma pessoa tem grande fascínio para aquelas que desistiram da dimensão plena de seu próprio narcisismo e estão em busca do amor objetal.”

O sujeito narcisista, segundo o excerto supracitado, necessita de uma pessoa dependente emocionalmente, para encontrar o gozo que tanto almeja, em contrapartida, o dependente emocional tenta se colar aos objetos, principalmente àqueles que apresentam grande superestimação da própria imagem – é grande o ímpeto em busca do amor objetal e, maior ainda, a admiração pelos outros, perante a autossuficiência que eles exibem. É uma relação que retroalimenta os estados patológicos de ambos. O narcisista nega a castração – repele qualquer tentativa de corte, não permitindo a emergência da alteridade –, e, vive encapsulado ao seu EU ideal, é inexorável perante os outros. Por parte dele não há renúncia, afinal, todo e qualquer movimento de abnegação por parte dele, é visto como ameaça, pois irá desintegrar a imagem idealizada que construiu em relação a si próprio. No meio contemporâneo, segundo Birman (2021):

[...] o autocentramento se apresenta inicialmente sob a forma da estetização da existência, onde o que importa para a individualidade é a exaltação gloriosa do próprio Eu... O cuidado excessivo com o próprio eu se transforma assim em objeto permanente para admiração do sujeito e dos outros, de tal forma que aquele realiza polimentos intermináveis para alcançar o brilho social. (BIRMAN, 2021, p. 180)

Diante as problemáticas apresentadas, podemos perceber falhas no estágio precedente ao narcisismo secundário, engendrando, assim, no sujeito, dificuldades de separação e diferenciação. Quando ele inicia seu percurso pelo narcisismo secundário, momento em que procederá com sua relação objetal, em contato com o mundo externo, encontra grandes obstáculos, afinal, sua passagem do estágio

anterior ao atual foi muito conturbada e deixou várias marcas – traumas, repressões, faltas e excessos. Desse modo, suas relações com o outro serão um tanto quanto conflituosas, pois serão repetições de situações ainda não elaboradas. Os dois quadros supracitados, a dependência emocional e o narcisismo patológico (narcisista), são modelos desse conflito. O primeiro encontra-se tão esvaziado de si que, busca se preencher e simbolizar suas demandas através da colagem ao outro; enquanto o segundo, encontra-se tão cheio de si, que não há espaço para receber o outro e sua singularidade. Comportamentos diametralmente opostos, todavia, oriundos da mesma condição: falhas ambientais.

Na sociedade do espetáculo, a performance e a estetização, se apresentam como sintomas de uma sociedade adoecida, afinal, são por excelência expressões do mal-estar sempre recorrente nas novas formas de subjetividade. O que é a demanda do espetáculo senão um modo de regular a existência por meio da estetização e da performance? É uma modalidade de existência que tem como premissa o reconhecimento: posto, logo existo. Desse modo, o sujeito pode gozar e confirmar seu existir através do olhar do outro. O sujeito presente na sociedade contemporânea, é cada vez mais consumido por um ideal que segue os mais rigorosos parâmetros do fora-de-si, da estetização, do consumo desenfreado, da alta-performance; quando consegue se enquadrar em tais parâmetros, desfruta dos bônus provenientes do sentimento de pertencimento e aceitação. Todavia, quando o cenário é o inverso, ele arca com o ônus, se sente insuficiente, desolado, desamparado, deprimido – existir, segundo o pensamento contemporâneo, é ser notado. Logo, se isso não acontece, não existe um sujeito, tampouco sua subjetividade. A contemporaneidade fomenta o sofrimento do sujeito, arremessa-o ao limbo, pois, a cada falha na tentativa de integração social, se depara novamente com o trauma do desamparo primordial.

3 CONCLUSÃO

O presente artigo teve como objetivo traçar caminhos que nos levam a pensar o sujeito e a relação que este mantêm com sua própria imagem. Tivemos a oportunidade de vislumbrar e apreender as problemáticas presentes na constituição imagética daquele.

O mal-estar que assola o sujeito contemporâneo não parte somente de questões ambientais – são determinantes, mas não necessariamente um

determinismo –, mas, também, incidem sobre ele as exigências culturais que, o fazem estruturar-se em simulacro, em detrimento de sua subjetividade. Desse modo, conseguimos compreender o sofrimento do sujeito, afinal, constitui-se o fora-de-si e, o dentro-de-si – ser, essência – denota falta de representações simbólicas que o possibilitam interagir com o meio de forma mais harmônica.

A construção do sujeito contemporâneo é realizada através de vários fatores: ambientais, sociais, culturais, históricos e econômicos, todos incidem na ordem psíquica daquele. A proposta, aqui realizada, foi estudar o psiquismo do sujeito e as possíveis implicações frente aos novos paradigmas sociais, mediados por sua relação com o outro e sua função especular.

A contemporaneidade está cada vez mais permeada pelo sofrimento ligado a autoestima (imagem), pois é grande a disseminação de protótipos de perfeição, pois o sistema socioeconômico tem por objetivo o consumo desenfreado e a manipulação dos desejos e, também, dos corpos. Nada vende mais, atualmente, do que a imagem, e o sujeito, fígado pelo desejo de ter para ser, consome mais e mais, performa e estetiza, a fim de gozar através do olhar do outro. A sociedade vende os desejos, o sujeito os compra, na vã esperança de preencher o vazio que o assola. Quando a angústia se faz presente, é hora de performar e/ou estetizar, pois anuncia a chegada do sofrimento, do não-dito (real), que cerceia seu ser. O sujeito é assolado por sofrimentos não elaborados e, o exterior é seu campo de fuga frente à dor subjetiva; tenta objetivar o subjetivo – mecanismo de defesa: racionalização –, no intuito de evitar o desprazer.

Podemos inferir, através desse estudo, não esgotando, claro, a temática e tampouco delimitando sua abrangência, que o mal-estar contemporâneo, no que diz respeito ao sujeito e suas questões psíquicas, está diretamente ligado à subestimação, ou à superestimação do própria imagem. Há um conflito interno, primordial, presente na constituição do sujeito, que é cada vez mais fomentado pelo meio social e suas pretensiosas expectativas de perfeição – mise-en-scène social.

4 REFERÊNCIAS

ABRAHÃO, A. A. **O Narcisismo secundário**. Brasil. Disponível em: <<https://www.arthurpsicanalista.com.br/post/o-narcisismo-secund%C3%A1rio#:~:text=O%20narcisismo%20secund%C3%A1rio%20%C3%A9%20a,de%20outras%20pessoas%20e%20objetos>> Acesso em: 02 out. 23, 15:00.

ASSIS, M. **O espelho**. São Paulo: Editora Unicamp, 2020.

BIRMAN, J. **O mal-estar na atualidade**. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2021.

DEBORD, G. **A sociedade do espetáculo**. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 1997.

FREUD, S. **Introdução ao Narcisismo**: ensaios de metafísica e outros textos (1914-1916). São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2010.

FREUD, S. **Obras completas, volume 6**: três ensaios sobre a teoria da sexualidade, análise fragmentária de uma histeria (“O caso Dora”) e outros textos (1901-1905). São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2016.

GRAVES, Robert. **Os mitos gregos**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2021.

LACAN, J. **Escritos**. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1998.

ROUDINESCO, E.; PLON, M. **Dicionário de Psicanálise**. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1998.

ROUSSILLON, R. **Narcisismo e a análise do eu**. São Paulo: Editora Blucher, 2023.

SOUSA, M. **Teoria da libido para Freud e Jung**. Brasil. Disponível em: <<https://www.psicanaliseclinica.com/teoria-da-libido-freud-lacan-jung/#:~:text=A%20teoria%20da%20libido%2C%20em,de%20desejo%2C%20de%20aspira%C3%A7%C3%B5es%20amorosas>>. Acesso em 02 out.23, 15:30.

ZIMERMAN, D. E. **Fundamentos Psicanalíticos**. Porto Alegre: Artmed, 1999.